

TALABALARGA INGLIZ TILIDA GAPIRISHNI O'RGATISHDA UNDASH MOTIVI VA JAVOB REPLIKALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Shoazizova Aziza Shomurod qizi

TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17037303>

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarga chet tilda gapirishni o'rgatish jarayonida undash motivi va javob replikalaridan foydalanish usullari haqida qisqacha fikrlar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: chet til, motiv, motivatsiya, kommunikatsiya, kompetensiya, undash motivi, javob replikalari.

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida ingliz tili ta'lim, ilm-fan, texnologiya va xalqaro aloqalarning muhim vositasi xalqaro til maqomida o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda. Shu maqsadda ingliz tilini samarali o'rgatish, ayniqsa talabalarning so'zlashuv (muloqot) kompetensiyasini rivojlantirish yurtimizda chet til ta'limining dolzarb masalalaridan biri hisoblanib kelinmoqda. Kommunikativ kompetensiyaga asoslangan yondashuvlar orqali talabalarni ingliz tilida real hayotiy muloqotga tayyorlash — ularning kommunikativ layoqati va faol ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Til o'rgatish jarayonida talabalarni ingliz tilida faol va ravon gapirishga undashda o'qituvchining motivatsion yondashuvi, shuningdek, gapirishga tayyorlovchi vositalardan — undash motivlari (prompting techniques) va javob replikalari (response templates) dan samarali foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Undash motivlari — talabalarning muloqotda qatnashishiga turtki beruvchi til vositalari bo'lsa, javob replikalari — o'quvchilarni so'zlashuvda strukturaviy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi andozaviy gap shakllaridir. Chet tillarni o'qitishning zamonaviy metodlarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda, xususan, filologik ta'lim maskanlari auditoriyasi talabalari uchun bir necha yangi modellarini yaratish bugungi kun miqiyosida dolzarb bo'lib, ular ingliz tilini real- situativ tarzda o'zlashtirishga yordam beradi. Bir qator uslubiy tadqiqotlarni o'rganib chiqib, shunga o'xshash model va texnikalarni uchratish mumkin. Biz bunday modellarni tashkil etuvchi javob replikalari asosida ingliz tilida so'zlashuvni rivojlantirish usullari va metodik yo'llarni respublika maxsus fakultetlarining filologik auditoriyasiga nisbatan joriy etishni taklif qilamiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'quv jarayonidagi bunday tajriba nisbatan yangi va shu asosda o'tkazilgan tajriba ishlari deyarli ijobiy natija ko'rsatdi.

Bularni inobatga olib shuni ta'kidlash kerakki, talabalarni ingliz tilida kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni shunday tuzilishi kerakki, ularda o'qituvchi tomonidan ilgari taklif qilingan sxemalar (javob replikalaridan foydalanish usullari) bo'yicha ingliz tilida muloqot qilish uchun tabiiy ehtiyoj paydo bo'lishi lozim. Shu jihatdan, ushbu masala bo'yicha mavjud nazariy ishlanmalar har doim ham amaliy faoliyatga to'liq mos kelmaydi. Bunday bo'shliqni bartaraf etish uchun ichki nutqdan tashqi nutqqa bosqichma-bosqich, bir tildan ikkinchi tilga to'g'ridan-to'g'ri tarjima emas, ichki nutqqa tovush tomonini qo'shish ham emas, balki ichki nutq oddiy lokalizatsiya emasligini yodda tutish kerak. Biz chet tilda muloqotni o'rgatar ekanmiz, tashqi nutqqa xos bo'lgan boshqa tarkibiy shakllarga qayta qurish bilan shug'ullanamiz. Bunday o'tishning bosqichma-bosqich xususiyati haqida gapirganda, Vygotskiy L.S. shunday ta'riflagan edi: "Ichki nutq - nutq minus tovush emasligi kabi, tashqi nutq ham ichki nutq va tovush emas. Ichki nutqdan tashqi nutqqa o'tish murakkab dinamik

transformatsiya - predikativ va idiomatik nutqning sintaktik tarzda ifodalangan va boshqalar uchun tushunarli nutqqa aylanishidir”.

Optimal javob replikalaridan foydalanish faqatgina uning o‘zi monologik va dialogik nutqni o‘rgatish jarayonida auditoriyada qiziqarli vaziyatni to‘la ta‘minlay olamaydi. Va shuning uchun ikkinchi kursda har xil turdagi ko‘rgazmali qurollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir: tabiiy, tasviriy yoki og‘zaki(biz tajriba sinov ishlarida tadqiqot olib borgan mashqlarimiz bunga misol bo‘la oladi).

O‘quvchilarning ingliz tilida so‘zlashish motivatsiyasini shakllantirishda samarali vositalardan biri — undash motivi (prompting) va javob replikalaridan (response templates) foydalanishdir. Undash motivi — bu o‘qituvchi tomonidan berilgan, talabalar nutqini stimulyatsiya qiluvchi til vositalari bo‘lib, bu “scaffolding” prinsipiga asoslanadi. Savol-javob birligining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganishga urg‘u berish mutlaqo tabiiy va asosli bo‘lib, nafaqat uning keng tarqalganligi bilan , balki replika-savolni boshlash javob replikasida etishmayotgan ma‘lumotlar so‘rovini ifodalashda eng kuchli va samarali stimullardan biri ekanligi bilan izohlanadi. Shuni ham ta‘kidlash kerakki, savol-javob nutq birliklarining kommunikativ xususiyatlari, ularning oldingi gap bilan bog‘lanishi, so‘roq gapning o‘zi - bularning barchasi mantiqiy nuqtai nazardan, oraliq pozitsiyani egallab, hozircha faqat yangi hukmni ko‘zda tutadi. Ikkinchisi, o‘z navbatida, berilgan savolga javobning bir qismi sifatida shakllanadi, shuning uchun qo‘shimcha ogohlantiruvchi hisoblanadi. So‘roq gapni o‘zining reaktiv vazifasida bir butun sifatida egallashi mulohazalar almashinuvi kabi dialogik birliklarning boshqa turlarini bir vaqtda, parallel ravishda egallashga yordam beradi. Buni yodda tutish ayniqsa muhimdir, chunki hozirgi kunga qadar universitetda ingliz tilini o‘qitish amaliyotida dialogik nutqni o‘qitishni alohida so‘zlarga e‘tibor qaratgan holda qisqa birliklar asosida qurish tendentsiyasi juda keng tarqalgan. Shu sababli, ko‘pgina ishlarda tadqiqot ob‘yekti og‘zaki nutqning ikkita asosiy shakli: monolog va dialogikning turli xil xususiyatlari o‘rtasidagi aniq farqni hisobga olgan holda ushbu birliklarning ilmiy ta‘rifi bo‘ldi.

Yana bir bor ta‘kidlash kerakki, savol-javoblar tizimi nutqning dialogik shakliga xos bo‘lgan kommunikativ aloqaning eng keng tarqalgan turlaridan birini ifodalaydi, chunki alohida qo‘yilgan savolda to‘liq mulohaza mavjud emas.

Shuni ham hisobga olish kerakki, savol va javob o‘rtasidagi semantik aloqa grammatik va intonatsion tarkib bilan to‘ldirilganda, ikki qatorning birikmasi dialogik birlikni hosil qiladi, bu deyarli har qanday tilda nutqning dialogik shaklining maxsus kommunikativ birligi sifatida ko‘rib chiqilishi kerak.

Bularning barchasi dialogik mikromatnlarga ekspressiv harakat xarakterini beradi. Shuning uchun nutq klishe(lari)(ko‘p ishlatiladigan, takroriy ibora yoki gap, ma‘nosi oldindan aniq bo‘lgan ifoda, ko‘pincha rasmiy va norasmiy nutqda odatiy yoki standart shaklda qo‘llaniladi. Misol uchun ingliz tilida:

- Better late than never — Kech bo‘lsa ham, umuman bo‘lmaslikdan yaxshiroq
- Break the ice — Suhbatni boshlash, muhitni yumshatish
- Hit the nail on the head — To‘g‘ri aytmoq, asosiy nuqtani ko‘rsatmoq
- Piece of cake — Juda oson ish
- Call it a day — Ishni tugatmoq
- Under the weather — O‘zini yomon his qilmoq
- Better safe than sorry — Oldindan ehtiyot bo‘lish yaxshi

It's not rocket science — Juda murakkab emas) ustida ishlash, birinchi navbatda, suhbat ingliz tilida nutqining rivojlanishi bilan mantiqiy bog'liq bo'lishi kerak.

Shuni esda tutish kerakki, tabiiy muhitdagi suhbat har doim ham qisqa javoblar bilan cheklanib qolmasligi, balki qisqa monologlarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Bunda suhbat uchun foydalaniladigan javob replikalari ba'zida murakkab gaplardan ifoda etilishi muhimdir. Umuman olganda ingliz tilida nutq faoliyatini ma'lum darajaga yetkazish uchun so'z boyligi muhim hisoblanadi. Tayyor javob replikalari ham talabada hozirjavoblik va tez fikrlash mahoratini shakllantiradi. Auditoriyada dars materiallari mavzu jihatidan juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, javob replikalaridan foydalanilganda dialog ma'lum bir sur'atda davom etadi, shuning uchun tajribali o'qituvchi psixologiya yoki psixolingvistika sohasidagi tavsiyalarga amal qilib, vaqtinchalik xususiyatlarni bosqichma-bosqich oshirish va dialogni tabiiy suhbat nutqi ritmiga mos ravishda olib borish yo'nalishi bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishga harakat qilishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allwright, D., & Bailey, K. M. (1991). Focus on the Language Classroom: An Introduction to Classroom Research for Language Teachers. – Cambridge: Cambridge University Press.
2. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (5th ed.). – White Plains, NY: Pearson Education.
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press.